

**AMOUNT OF VITAMINS CONTAINED IN BIEBERSTEINIA
MULTIFIDA DC.**

ISLAMOVA Z.B.,

MAMUROVA G.N.

Samarkand State Medical University

e-mail: Zebo.oy@mail.ru

ph.: +998913137139

Abstract: Biebersteinia multifida was found to have water-soluble B-1, B-2, B-6, B-9, B-12, PP and C vitamins from the root and leaves contained in the sample. The number of amino acids, the content of carbohydrates, the amount of flavanoids, 44 types of chemical elements were also determined.

Key words: Biebersteinia multifida, chemical properties, natural products, traditional application, morphobiological, water-soluble vitamins.

**КОЛИЧЕСТВО ВИТАМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
BIEBERSTEINIA MULTIFIDA DC.**

Аннотация: Biebersteinia multifida был обнаружен водорастворимых витаминов В-1, В-2, В-6, В-9, В-12, РР и С витамини из содержащихся в образце корня и листьев. Также было определено количество аминокислот, содержание углеводов, количество флаваноидов, 44 вида химических элементов.

Ключевые слова: Biebersteinia multifida, химические свойства, натуральные продукты, традиционное применение, морфобиологические, водорастворимые витамины.

**BIEBERSTEINIA MULTIFIDA DC. ТАРКИБИДА УЧРАЙДИГАН
ВИТАМИНЛАР МИҚДОРИ.**

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Аннотация: *Biebersteinia multifida* илдиз ва барг намунаси таркибидаги сувда эрувчи витаминлардан В-1, В-2, В-6, В-9, В-12, РР, С витаминларининг учраши аниқланди. Шунингдек сувда эрувчи витаминлар, аминокислоталар миқдори, углевод таркиби, флаваноидлар миқдори, кимёвий элементларнинг 44 хили учраши аниқланди.

Калит сўзлар: *Biebersteinia multifida*, кимёвий хусусиятлари, табиий маҳсулотлар, анъанавий фойдаланиш, морфобиологик, сувда эрувчи витаминлар

Кириш. Бизнинг юртимиз доривор ўсимликларга бой. Маҳаллий флорага мансуб 4.3 мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 тури илмий тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 тури фармацевтика саноатида фаол қўлланиб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелда қабул қилинган “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида”ги қарори жуда долзарбдир [1]. Ушбу Қарорда доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлашни янада ривожлантириш, соҳанинг экспорт салоҳиятини ошириш, шунингдек, ушбу соҳада таълим, фан ва ишлаб чиқариш жараёнларини бирлаштириш зарурати белгилаб қўйилган.

Тадқиқот объекти. Доривор ўсимликларнинг генофондини сақлаб қолиш ва кўпайтириш усулларида бири бу уларни маданийлаштиришдир.

Шу муносабат билан ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимлик *Biebersteinia multifida*нинг морфобиологик ҳамда кимёвий хусусиятлари ўрганилди.

Biebersteinia multifida - Ўзбекистонда -Қонтепар, Эронда Адамак деб номланувчи кенг тарқалган ўсимлик бўлиб бўйининг узунлиги 20-70 см кўп йиллик йўғон илдизмевали. Бутун танаси ва барглари узун тортган тухумсимон ёки ланцетсимон, гули актиноморф, чангчиси 10 та, уруғчиси 5 та мевабаргдан

шаклланган. [2, 3, 4, 5, 9] Мухим доривор ўсимлик сифатида халқ табобатида кенг қўлланилади.

Тадқиқот усули. *Biebersteinia multifida* нинг таркибидаги сувда эрувчи витаминлар, аминокислоталар миқдори, углевод таркиби, флаваноидлар миқдори, кимёвий элементларнинг учраши аниқланди.

B. multifida барг ва илдиз намунаси таркибидаги сувда эрувчи витаминлар миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўрганилди.

Намуна таркибидаги сувда эрувчи витаминлар юқори самарадорликка эга бўлган суюқлик хроматографияси усули ёрдамида аниқланди. Тортмадан 5-10 гр миқдорида аналитик тарозида тортиб олиниб, 300 мл ҳажмдаги ясси колбага солинади. Устига 50 мл 40% ли этанол эритмасидан қўшилади. Аралашма магнит аралаштиргич, тескари совуткич билан жиҳозланиб, 1 соат давомида интенсив аралаштириб турган ҳолда қайнатилади ва кейинчалик 2 соат давомида хона ҳароратида аралаштирилади. Аралашма тиндирилиб филтрлаб олинади. Қолган қисмига 25 мл 40 фоиз этанолдан солиб 2 марта қайта экстракция қилинди. Филтратлар бирлаштирилди ва 100 мл ўлчагич колбага солиниб чизиғигача 40% этанол билан тўлдирилади (5-10%). Ҳосил бўлган эритма центрифугада 7000 оборот/минут тезликда 10 дақиқа давомида айлантирилади. Ҳосил бўлган эритма устки қисмидан анализ учун олинди [8].

Сувда эрувчан витаминлар 1мг/мл концентрацияли ишчи эритмалари тайёрлаб олинди. Бунинг учун ҳар битта витамин стандартидан аналитик тарозида 50,0 мг аниқ тортма тортиб олинади ва 50 мл ўлчагич колбага 40 фоизли этанолда эритилди ва чизиғигача тўлдирилди.

Адабиётларда сувда эрувчи витаминларни ЮССХ билан аниқлашда элюент сифатида фосфорли, ацетатли буфер системалари ва ацетонитрилдан фойдаланилган. Биз ацетатли буфер системаси ҳамда ацетонитрилдан фойдаландик.

Хроматографга дастлаб, ишчи стандарт эритмалар, кейинчалик тайёрланган ишчи эритмалар киритилди.

Натижа ва таҳлиллар. Хроматографга дастлаб, ишчи стандарт эритмалар, кейинчалик тайёрланган ишчи эритмалар киритилди. В. Multifida илдиз ва барг намунаси таркибидаги сувда эрувчи витаминлардан В-1, В-2, В-6, В-9, В-12, РР, С витаминларининг учраши аниқланди. Олинган натижалар 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Biebersteinia multifida илдиз ва барг намунаси таркибидаги сувда эрувчи витаминлар миқдори.

Витаминлар	Илдиз	Барг
	Концентрация мг/мкл	
В-1	0,803183	0,656471
В-2	0,01	0,03
В-6	1,510252	1,005521
В-9	19,67826	2,003114
В-12	3,442099	6,845809
РР	2,132668	2,820173
С	3,045931	11,1523

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики сувда эрувчи витаминлардан илдиз намунаси таркибида В-1 витамин 0,803183 мг/мкл, В-2 витамин 0,01 мг/мкл, В-6 витамин 1,510252 мг/мкл, В-9 витамин 19,67826 мг/мкл, В-12 витамин 3,442099 мг/мкл, РР витамин 2,132668 мг/мкл, С витамин 3,045931 мг/мкл миқдорда учраганлиги аниқланганлигини кўришимиз мумкин.

Biebersteinia multifida барг намунаси таркибида эса В-1 витамин 0,656471 мг/мкл, В-2 витамин 0,03 мг/мкл, В-6 витамин 1,005521 мг/мкл, В-9 витамин 2,003114 мг/мкл, В-12 витамин 6,845809 мг/мкл, РР витамин 2,820173 мг/мкл, С витамин 11,1523 мг/мкл миқдорда учраганлиги аниқланганлигини кўришимиз мумкин.

Тажрибадан кўришиб турибдики Самарқанд вилояти Ургут туманидан терилган *Biebersteinia multifida* илдиз ва барг намунаси таркибидаги сувда

эрувчи витаминлар миқдори илдизига нисбатан барг намунаси таркибида кўп миқдорда В-12 ва С витаминнинг кўп учрашини кўришимиз мумкин.

Biebersteinia multifida баргига нисбатан илдиз намунаси таркибида эса кўп миқдорда В-1, В-6 ва В-9 витаминнинг кўп миқдорда учрашини тахлил натижаларида кўришимиз мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

1. Олинган кимёвий тахлил натижалари асосида *Biebersteinia multifida* шифобахш гиёҳ сифатида илмий медицина қўллаш имконини беради.

2. *Biebersteinia multifida* деярли ўрганилмаган ўсимлик бўлганлиги сабабли, уни биологик ҳамда кимёвий хусусиятларини ўрганиш натижасида олинган маълумотлар ўсимликни табиий ресурсларини муҳофаза қилиш, табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ўсимлик етиштириладиган плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширишда ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4670-Сон 10.04.2020-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/4785256>

2. Islomov B. S., Hasanov M. A *Botanika. Darslik.* -Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. 415-416 b.

3. Хожиматов О. К., Исламова З. Б. АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНЫХ СОСТАВ, СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА BIEBERSTEINIA //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 395-401.

4. Исламов Б. С., Исламова З. Б. БИОЛОГИЯ СЕМЯН КУЗИНИИ ТЕНЕВОЙ (*COUSINIA UMBROSA BUNGE*) //Современная наука: перспективы, достижения и инновации. – 2020. – С. 39-47.

5. Bustonovna I. Z. STUDYING THE BIOLOGY OF BIEBERSTEINIA MULTIFIDA DC //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 4.

6. Bustonovna I. Z., Normuratovna M. G. BIEBERSTEINIA MULTIFIDA BIOLOGY OF DC AS A PROMISING MEDICINAL PLANT. LITERATURE REVIEW PART 2 //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
7. Islamova Z. B. THE YILD OF BEANS USING MINERAL FIRTILIZERS AND NITROGEN //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 234-236.
8. Bozorov, S. S., Berdiev, N. S., Ishimov, U. J., Olimjonov, S. S., Ziyavitdinov, J. F., Asrorov, A. M., & Salikhov, S. I. Nova Biotechnologica et Chimica.
9. Islomov B.S., Hasanov M.A. Botany. Textbook. - Samarkand: publishing house, 2020. - 568 b
10. <https://elibrary.karsu.uz/wp-content/uploads/2021/12/90-1.pdf>